

**ПЕДАГОГИК ВА
ПСИХОЛОГИК
ТАДҚИҚОТЛАР**

ЯНВАРЬ, 2023

1-СОН

**PEDAGOGICAL AND
PSYCHOLOGICAL STUDIES**

**ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ**

ISSN: 2181-4066
DOI Journal 10.56017/2181-4066

**ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
НОМЕР-1**

**ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК
ТАДҚИҚОТЛАР
ИЛМИЙ-АМАЛИЙ ЖУРНАЛ
1-СОН**

**PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES
SCIENTIFIC-PRACTICAL JOURNAL
VOLUME-1**

ТОШКЕНТ - 2023

Бош муҳаррир:

Нишонова З. – психология фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Насиров К. – педагогика фанлари номзоди, доцент

Таҳририят аъзолари:

Абдужаббарова М. – педагогика фанлари номзоди, доцент
Абдурахимов Қ. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори
Акмалов А. – педагогика фанлари номзоди, доценти
Акрамова Ш. – педагогика фанлари доктори, профессор
Алиев М. – педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори
Джураев Д. – педагогика фанлари доктори
Душанов Р. – психология фанлари номзоди, доценти
Негматовна Г. – педагогика фанлари номзоди, доцент
Разакова Р. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори
Тожибоева Г. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори
Тожибоева Г. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори
Тўйчиева С. – психология фанлари номзоди, доцент

Мазкур фанлараро илмий-амалий журнал Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги томонидан 2022 йил 22 декабрь куни № 054834-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Page Maker\Верстка\Саҳифаловчи: Абдурахмон Хасанов

Таҳририят манзили: <https://imfaktor.uz>, 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55, **E-mail:** tahririyat@imfaktor.uz

© IMFAKTOR Pages, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

ZUXRIDINOVA Nilufar Nusrat qizi

*Andijon davlat universitetining Pedagogika instituti
Informatika va aniq fanlar kafedrasi texnologiya fani o'qituvchisi*

ТЕХНОЛОГИК ТА'ЛИМ О'ҚУВЧИЛАРИНИ ХАЛҚАРО БАҲОЛАШ ДАСТУРЛАРИГА ТАЙЙОРЛАШНИНГ ПЕДАГОГИК ШАРТ- ШАРОИТЛАРИ

Иқтибос келтириш учун (for citation, для цитирования):
ZUXRIDINOVA N.N. Texnologik ta'lim o'quvchilarini xalqaro baholash dasturlariga tayyorlashning pedagogik shart-sharoitlari // Педагогик ва психологик тадқиқотлар. № 1 (2023) Б. 52-56.

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.7562605>

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada dunyoning rivojlangan davlatlari amaliyotida yosh avlod tafakkurini, intellektini rivojlantirish o'z-o'zidan mavjud pedagogik shart-sharoitlar, metod va usullar bilan emas, balki yangi innovatsion g'oyalar, shuningdek, ta'limning rivojlanish bosqichidagi eng so'nggi yutuqlar orqali amalga oshirish maqsadida texnologiya o'quvchilarini xalqaro baholash dasturlariga tayyorlashning pedagogik shart-sharoitlari yoritilgan. Bundan tashqari, nostandart topshiriqlar-o'quvchilarni xalqaro baholash dasturiga tayyorlashning samarali usuli sifatida ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: Xalqaro baholash dasturi, intellektual qobiliyat, iqtidorli talabalar ustози modeli, nostandart masala, Merit dasturi, harakatlar strategiyasi, zamonaviy texnologiya, metodika.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ К ПРОГРАММАМ МЕЖДУНАРОДНОЙ ОЦЕНКИ

АННОТАЦИЯ

В данной статье в практике развитых стран мира развитие мышления и интеллекта подрастающего поколения базируется не на существующих педагогических условиях, методах и методах, а на новых инновационных идеях, а также на последние достижения на этапе развития образования Освещены педагогические условия подготовки студентов-технологов к международным оценочным программам. Кроме того, нестандартные задания рассматривались как эффективный способ подготовки учащихся к международной программе оценивания.

Ключевые слова: международная программа оценки, интеллектуальные способности, модель наставника одаренных студентов, необычный вопрос, программа Merit, стратегия действий, современные технологии, методология.

PEDAGOGICAL CONDITIONS OF PREPARING TECHNOLOGICAL EDUCATION STUDENTS FOR INTERNATIONAL ASSESSMENT PROGRAMS

ANNOTATION

In this article, in the practice of the developed countries of the world, the development of the thinking and intelligence of the young generation is not based on existing pedagogical conditions, methods and methods, but on new innovative ideas, as well as the latest achievements in the development stage of education. Pedagogical conditions for the preparation of technology students for international evaluation programs are highlighted. In addition, non-standard tasks were considered as an effective way to prepare students for the international assessment program.

Key words: international evaluation program, intellectual ability, gifted student mentor model, unusual issue, Merit program, action strategy, modern technology, methodology.

So‘nggi yillarda mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohotlar natijasida ulkan iqtisodiy o‘rish ko‘rsatkichlariga erishilayotganligi barcha sohalarida malakali kadrlar va yetuk mutaxassirlarga bo‘lgan talabni yanada oshirmoqda. Bu o‘z-o‘zidan o‘quvchilarimizning darslarga qiziqish xususiyatini oshirish va o‘qituvchilarning har tomonlama ta‘lim-tarbiyaga e‘tiborini kuchaytirishni talab etadi.

Yuqoridagi talablarning ta‘lim tizimi uchun juda muhim ekanligi, aksariyat xorijiy davlatlardagi kabi ta‘lim va fan sohaları rivojlanishini baholash va monitoring qilish orqali ta‘lim sifatini oshirishga qaratilgan ilg‘or tajribalarni sohaga jalb qilish kerakligini anglatadi. Ta‘lim sifati va samaradorligini oshirish yo‘lida xorijiy ilg‘or tajribalarni o‘rganish, xalqaro standartlar talblarining joriy etilishi muhim ahamiyatga ega.

Rivojlangan davlatlarda ta‘lim oluvchilarining intellektual rivojlanishiga alohida e‘tibor qaratilmoqda. Xususan, Blue School, Steve Jobs School, Special Music School (Amsterdam), Alt School (San Francisco), Talent Culture Academy (Canada), “Dzyuku” (Yaponiya) kabi maktablar o‘shib kelayotgan avlod tafakkuri, kreativligini rivojlantirishni yetakchi maqsad sifatida belgilab olishgan [1, B.89]. Bu esa, jahonda zamonaviy fan yutuqlari, ilmiy kashfiyotlar ijodiy, erkin, tanqidiy, mustaqil tafakkur natijalariga ehtiyoj ortib borishini ko‘rsatadi. Ushbu masalaning eng muhim tomoni esa, dunyo maydoniga chiqish uchun tafakkurning teranligi, nostandart vaziyatlarda o‘zlashtirgan bilimlarini aniq qo‘llay oladigan avlodni tarbiyalash muhimligini ko‘rsatadi.

Dunyoning rivojlangan davlatlari amaliyotida yosh avlod tafakkurini, intellektini rivojlantirish o‘z-o‘zidan mavjud pedagogik shart-sharoitlar, metod va usullar bilan emas, balki yangi innovatsion g‘oyalar, shuningdek, ta‘limning rivojlanish bosqichidagi eng so‘nggi yutuqlar orqali amalga oshirilmoqda.

O'quvchilar tafakkurini rivojlantirish, intellektini boyitish jahonning yetakchi davlatlarida turlicha amalga oshiriladi. Hozirgi kunda AQShda bu masala bo'yicha P.Torrens, Fransiyada P.Debrai-Retzen "Iqtidorli talabalar ustozlari modeli"ni taklif qilishgan [2, B.251]. Mazkur modelga ko'ra o'qituvchi o'z sohasi bo'yicha o'quvchisida qiziqish uyg'ota olishi, tashabbuskor va keng fikrlashga o'rgata olishi ko'zda tutilgan. AQShning "Merit" dasturi ham har yili aynan tafakkuri keng, zehnli, fikrlashi teran o'quvchilarni tanlab oladi [3, B.97]. Bu esa intellektni aniqlash testlari orqali amalga oshiriladi. Buyuk Britaniyada intellekti yuqori bolalarni tadqiqot qilish Markazi mavjud bo'lib, unda kengaytirilgan va tezlashtirilgan kurslar asosida o'qitish tizimi muhim ahamiyat kasb etadi.

Mamlakatimizda ham yosh avlodga ta'lim-tarbiya berish orqali texnologiya o'quvchilarining ma'naviy va intellektual salohiyatini oshirish jamiyat taraqqiyotida asosiy omillardan biri bo'lib xizmat qiladi. Ana shu nuqtai nazardan O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha harakatlar strategiyasida "Jismonan sog'lom, ruhiy va intellektual rivojlangan, mustaqil fikrlaydigan, qat'iy hayotiy nuqtai-nazariga ega, Vatanga sodiq yoshlarni tarbiyalash, demokratik islohotlarni chuqurlashtirish va fuqarolik jamiyatini rivojlantirish jarayonida ularning ijtimoiy faolligini oshirish asosiy vazifa sifatida" belgilangan [4].

Mazkur vazifani amalga oshirish texnologiya o'quvchilarini xalqaro baholash dasturlarida ishtirokini ta'minlashda muhim hisoblanadi. Buning uchun esa texnologiya o'quvchilarini xalqaro baholash dasturlarida ishtirokini ta'minlashda samarali ta'sir etuvchi omillarni aniqlash va ularni shakllantirish imkoniyatlarini kengaytirish dolzarb hisoblanadi.

Respublikamizda qo'yilayotgan amaliy qadamlarga xalq ta'limi tizimida ta'lim sifatini baholash sohasidagi xalqaro tadqiqotlarning tashkil etilishi to'g'risida hukumat qarorining qabul qilinishi Ta'lim sohasidagi yutuqlarni baholash xalqaro assotsiatsiyasidek (IEA-International Association for the Evaluation of Educational Achievement) nufuzli tashkilot bilan hamkorlik aloqalarining yo'lga qo'yilishini misol sifatida keltirish mumkin. IEA (Ta'lim sohasidagi yutuqlarni baholash xalqaro assotsiatsiyasi) tashkiloti tomonidan olib borilayotgan tadqiqotlarning aksariyati o'quvchilarning akademik faoliyatini bir yoki bir nechta fanlardan yoki fanlararo uyg'unlik asosida baholashni o'z ichiga oladi, bu esa dunyo bo'yicha umumiy va har bir mamlakat kesimida ta'lim jarayonlarini chuqur tahlil qilishga yordam beradi. O'quvchilarning erishgan yutuqlarini o'rganishda barcha o'quvchilardan emas, balki ushbu qatlamning vakillari sifatida tanlab olingan o'quvchilardan obyektiv testlarni o'tkazish orqali baholanadi. Shuningdek, maktab direktorlari, o'qituvchilar, o'quvchilar, hattoki ota-onalardan so'rovnomalar o'tkazilib, maktabdagi ta'lim sifatiga ta'sir ko'rsatuvchi omillar, jumladan, maktab resurslari, o'quvchilarning ta'lim olishga oid qarashlari, o'qitish usullari hamda uy sharoitida o'quvchilarning bilim olishi qanchalik darajada qo'llab-quvvatlanayotganligiga doir qimmatli ma'lumotlar to'planadi.

Bugungi kunda o'quvchilarni xalqaro baholash dasturlariga tayyorlashda quyidagilarga e'tibor qaratish maqsadga muvofiq:

- ona tili, matematika va tabiiy fanlarni o'qitishning shakl, metod va texnologiyalarni zamon talablariga moslashtirish;

- bu borada pedagog kadrlarni malaka oshirish kurslarini tashkil etish;

- mazkur fanlar yuzasidan bilimlar bazasini yaratish;

- yuqori salohiyatli kadrlarni xorij davlatlarga stajirovka o'tashini tashkil qilish.

Xalqaro baholash dasturlarida maktab o'quvchilarining ishtirokini ta'minlash uchun avvalo ta'lim berish sifatini ko'tarishimiz, dars jarayonlarida turli interfaol va nostandart topshiriqlar orqali amalga, maqsadga erishish mumkin. Chunki bunday topshiriqlar o'quvchilarning o'zlashtirgan bilimlarini kutilmagan vaziyatlarda ham qo'llash imkoniyatini beradi [5]. Shuningdek, nostandart topshiriqlar:

- doimiy o'zgarib turuvchi holatda nostandart muammolarni yechishga qaratilgan jarayondir;

- nostandart topshiriqlarning tarkibini ilgari amaliyotda uchratilmagan harakatlar shaklini izlashning intuitiv jarayoni tashkil etadi;

- amalga oshirish jarayoni esa analiz va sintezning o'ziga xos ko'rinishlarini: ilgarilanuvchi sintez va sintezlovchi analizni tashkil etadi;

- nostandart topshiriq uchun eng ahamiyatlisi – kerakli vaqtda tezlik bilan mavjud bilimlardan foydalana olish qobiliyatini faollashtirilishidir.

Yuqoridagi o'ziga xosliklardan eng muhimi va eng kam o'rganilgani nostandart masalalarni yechimini topishdagi faoliyat hisoblanadi. Boshqa tomondan, bilish faoliyatining ana shu jihatini o'qituvchining real faoliyatida kuzatish va tahlil qilish murakkabroqdir. Bu jarayonning tarkibini ochishga imkon beradigan yagona usul – tajriba-sinov bo'lib, u laboratoriya sharoitida nostandart masalalarni yechishda paydo qilinadigan tipik momentlardir.

Nostandart masala – qo'qqisdan paydo bo'ladigan yangi muammoli vaziyatni hamda maqsad va unga erishishning noma'lum usullari o'rtasidagi nomuvofiqlikni anglanishidir.

Har qanday ma'lum masala yoki muammo noaniq muammoli holatlarda nostandart bo'lib qolishi mumkin. Nostandart topshiriqlar orqali tashkil etilgan ta'lim jarayoni o'quvchilarning aql-idroki, sezgirligi, kuzatuvchanligi, uquvliligi, esda saqlash va qayta xotirlash ko'nikmalarini rivojlantirish uchun qulay pedagogik shart-sharoit yaratadi, o'quvchilarda o'qish, yozish, hisoblash ko'nikmalari va ijobiy tavsifdagi shaxsiy sifatlarni tarkib toptiradi. Shu bilan bir qatorda, bunday ta'lim jarayonida o'quvchilarning bilish ko'nikmalari rivojlanib, ular intellektual jihatdan taraqqiy etadilar. Ular ijodiy izlanuvchanlik ko'nikmalarini o'zlashtiradilar. Buning natijasida o'quvchilarda tafakkur qilish tarzining jadalligi, mustaqilligi, mahsuldorligi ortadi. Ular o'quv topshiriqlarini bajarish jarayonida aqliy imkoniyatlarini ishga sola boshlaydilar, o'quv fanlariga ijobiy munosabat, qat'iy shug'ullanish istagi, jamoatchilik oldida mas'uliyatni his qilish, bilim olishning ijtimoiy ahamiyatini anglash tuyg'ulari tarkib topadi.

Shunday ekan farzandlarimizni xalqaro baholash dasturlarida ishtirokini ta'minlashda, intellektual rivojlantirishda ilmiy tafakkuri va aqliy salohiyatini oshirishda nostandart topshiriqlarning o'рни muhim va ahamitli bugungi kunning dolzarb muammosidir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Ta'lim sifatini baholash bo'yicha xalqaro tadqiqotlarni amalga oshirish Milliy Markazi, "O'quvchilarning savodxonligini baholash bo'yicha xalqaro tadqiqot dasturi haqida qo'llanma" Toshkent-2019, 89-b.

2. Даяна Халпери. Психология критического мышления. – Санкт-Петербург.: Луч, 2000, 251-с.

3. Пентин П.А., Ковалева Г.С "Состояние естественно-научного образования в российской школе по результатам международных исследований TIMSS и PISA", –М.: 2018, 97-с.

4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 7- fevraldagi "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida"gi PF-4947-son Farmoni.– O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami, 2017-y., 6-son, 70-modda;

5. Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Ta'lim sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasi Matbuot xizmati "Ta'lim sifatini baholashda O'zbekiston nega ishtirok etmoqchi?" 11.01.2019-y, <https://www.tdi.uz/uz>.